

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA VIZUAL VOSITALARNING O'RNI

Xoliqova Zulayho Nurmamat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.
zulayhoxoliqova377@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346794>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda vizual vositalarning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Dars jarayonida grafik, chizma, diagramma, rangli kartochkalar kabi ko'rgazmali vositalardan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, ko'rish orqali tushunish va eslab qolish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: matematik tafakkur, vizual vositalar, boshlang'ich ta'lim, ko'rgazmalilik, chizma, grafik fikrlash

Annotation: This article discusses the role and significance of visual tools in developing mathematical thinking in primary school students. The use of visual aids such as charts, diagrams, models, and colorful cards positively influences logical reasoning, visual understanding, and memory retention.

Keywords: mathematical thinking, visual aids, primary education, visualization, diagrams, graphic reasoning

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение визуальных средств в развитии математического мышления у учащихся начальных классов. Использование наглядных пособий, таких как диаграммы, схемы, модели и цветные карточки, положительно влияет на логическое мышление, визуальное восприятие и запоминание.

Ключевые слова: математическое мышление, визуальные средства, начальное образование, наглядность, схемы, графическое мышление.

Kirish: Zamonaviy ta'limda bilimni o'quvchiga yetkazishda ko'rish orqali o'rganish — eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilar abstrakt (mavhum) tushunchalarni qabul qilishda qiynaladilar. Shuning uchun matematika darslarida vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ko'rgazmali vositalar yordamida o'quvchi son, shakl, hajm, uzunlik, yo'nalish kabi tushunchalarni ko'rib, tutib, solishtirib o'rganadi. Bu orqali ular nafaqat hisob-kitoblarni, balki mantiqiy bog'liqliklarni, qoidalarni va sabablilikni ham anglab boradilar. Matematika — bu nafaqat hisob-kitob qilish, balki muammoli vaziyatni anglash, mantiqiy bog'lanishlarni topish, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilish san'ati. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirishda o'quv jarayonining har bir bosqichi maxsus yondashuvni talab qiladi. O'quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, bilim berish jarayonida vizual vositalardan samarali foydalanish uning abstrakt tushunchalarni osonroq qabul qilishi va mustahkam egallashiga yordam beradi. Ko'pchilik pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson miyasi axborotning taxminan 80 foizini ko'z orqali qabul qiladi. Zamonaviy ta'lim tendensiyalarida interaktivlik va ko'rgazmalilik asosiy talabga aylangan. Shu sababli boshlang'ich sinfda matematik tafakkurni shakllantirishda vizual vositalardan foydalanish nafaqat samarali, balki zaruriy vosita hisoblanadi. Bu jarayon

o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, muammolarni tahlil qilish va ijodiy yondashuvni shakllantirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Tahlil va natijalar: Boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilar kognitiv jihatdan konkret operatsiyalar bosqichida bo'lib, ular fikrlashda amaliy va ko'rgazmali materiallardan foydalanishni afzal ko'radi. Bu yoshda mantiqiy xulosalar chiqarish asosan aniq va ko'rinadigan obyektlar yordamida amalga oshadi. Shu sababli, matematik tafakkurni rivojlantirishda vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning kognitiv xususiyatlariga to'liq mos keladi. Vizual fikrlash – bu fikrlarni tasvir, grafik, rasm va boshqa ko'rgazmali shakllar orqali ifodalash va anglash qobiliyatidir. Inson miyasi axborotning katta qismini (taxminan 80–90%) ko'z orqali qabul qiladi, bu esa ko'rgazmalilikning ta'limdagi samaradorligini oshiradi. Vygotskiy o'quvchilarning “yaqin rivojlanish zonasi”da (ZPD) o'zaro faol hamkorlikda, ayniqsa ko'rgazmali materiallar yordamida bilim egallash jarayoni eng samarali ekanligini ta'kidlaydi. Bu esa boshlang'ich sinfda vizual vositalarni qo'llash pedagogik jihatdan asoslanganligini bildiradi.

Rangli kartochkalar, diagrammalar, chizmalar, modellar vositalari, interaktiv multimedia kabi vizual yordamchilar o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni beradi.

Abstrakt tushunchalarni konkretlashtirish: Masalan, raqamlar va amallarni rangli kartochkalar yordamida o'rganish bolalarga matematik jarayonni anglashni osonlashtiradi.

Tushunishni chuqurlashtirish: Diagrammalar orqali matematik munosabatlar va bog'liqliklarni ko'rish va tahlil qilish mumkin.

Muammoni yechish jarayonini tizimlashtirish: Chizmalar va modellar orqali o'quvchilar muammoni bosqichma-bosqich yechishga o'rgatiladi.

Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish: O'quvchilar o'zlari yangi shakllar va yechimlar yaratishda vizual vositalardan foydalanadilar.

So'nggi yillarda o'tkazilgan ta'lim tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkur va ko'rgazmali ko'nikmalarni rivojlantirish uchun vizual materiallardan foydalanish o'quv samaradorligini 30–50% ga oshiradi. Hozirgi vaqtda interaktiv ta'lim texnologiyalari (masalan, elektron doskalar, taqdimotlar, interaktiv o'yinlar) matematik tafakkurni shakllantirishda muhim vosita sifatida foydalanilmoqda. Bu texnologiyalar o'quvchilarga o'z fikrlarini mustaqil ifodalash, murakkab matematik jarayonlarni oson anglash imkonini beradi. Misol uchun, GeoGebra kabi dasturlar yordamida bolalar geometriya va algebra mavzularini ko'rgazmali va interaktiv tarzda o'rganadi, bu esa ularning matematik tafakkurini samarali rivojlantiradi.

Vizual vositalar samarali bo'lishi uchun o'qituvchining pedagogik mahorati muhimdir. O'qituvchi dars mazmuniga mos, yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda turli vizual vositalarni tanlashi va qo'llashi kerak. Metodik jihatdan, vizual vositalarni dars davomida faqat ko'rsatish emas, balki o'quvchilar bilan birgalikda tahlil qilish, muammoni modellashtirish, yangi yechimlarni yaratishga yo'naltirish muhimdir.

Xulosa: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkur — bu nafaqat sonlarni bilish, balki murakkab fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini o'z ichiga olgan keng qamrovli jarayondir. Ushbu jarayonni samarali rivojlantirish uchun vizual vositalardan foydalanish zamonaviy pedagogik tamoyillar bilan mos keladi va bolalarning kognitiv xususiyatlariga javob beradi. Ilmiy tadqiqotlar va pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, matematik ta'lim jarayonida

diagramma, chizma, rangli kartochkalar, interaktiv vositalar kabi ko'rgazmali materiallardan maqsadli foydalanish o'quvchilarning tafakkurini yanada rivojlantiradi, ularning diqqatini jalb qiladi va mustahkam bilimlar bazasini yaratadi.

References:

1. Abdulazizova N.F. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI.
2. Abduazizova, M. (2019). *Boshlang'ich sinflarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish*. Pedagogik izlanishlar jurnali.
3. Tursunov, A. (2021). *Ta'limda mantiqiy fikrlashni shakllantirish usullari*. Toshkent: Ilm Ziyos.